

MUDDATLI MEHNAT SHARTNOMASINI TARTIBGA SOLUVCHI HUQUQIY ASOSLARNING RIVOJLANISHI

Raximberganova Bonu Davlatnazarovna

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Pedagoglar markazi katta o'qituvchisi, yu.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730319>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muddatli mehnat shartnomasi muddatining besh yildan uch yilga qisqartirilishi bilan bog'liq jarayonlar, tarixiy izchillikda muhokama etilgan. Olimlarning ilmiy nazariy qarashlari o'rganilib, muddatli mehnat shartnomasini eng ko'p muddatini mehnat qonunchiligida belgilashning ijobiy jihatlari bayon etilgan.

Mehnat shartnomasi tomonlarning majburiyatlarini o'z ichiga oladi, fuqarolik-huquqiy shartnomalardagi kabi yakka tartibdagi majburiyatlarni emas. Shuning uchun bu majburiyatlar bir necha bor (takroriy yoki davomiy) bajarilishi kerak bo'ladi. Bu mehnat shartnomasining predmeti mehnat jarayoni ekanligi bilan bog'liq, fuqarolik-huquqiy shartnomalarning predmeti esa, mehnat natijasi hisoblanadi. Mehnat shartnomasining amal qilish muddati odatda aniq belgilangan cheklolarga ega emas va u ma'lum vaqt davomida davom etishini nazarda tutadi. Mehnat munosabatlarida barqarorlik tamoyili ham muhim bo'lib, u tashkilotning doimiy ishchi kuchini saqlash va mehnat munosabatlarining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan. Bu maqsadga erishishning eng samarali usullaridan biri – xodimlar bilan nomuayyan muddatli mehnat shartnomalarini tuzishdir. Shu sababli, muddatli mehnat shartnomalari mehnat qonunchiligida odatdagidek kelishuv sifatida emas, balki istisno tariqasida nostandart munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan kelishuv sifatida ko'rib chiqiladi. Hattoki, anglo-sakson huquq tizimiga asoslangan va qonunlarni emas balki sud pretsedentlarini yuqori o'ringa qo'yuvchi Buyuk Britaniyada ham hukumat Ish joyida adolat dasturida muddatli shartnomalar xodimlarni himoya qiluvchi qonunlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini tan oladi. Bunday shartnomalar xodimni muayyan vazifani bajarish uchun ishga tayinlaganda moslashuvchanlikni ta'minlashi mumkinligini ta'kidlagan holda, hukumat xodimlarni nohalol ish beruvchilardan himoya qilish uchun qonunchilik tartibini joriy etishni zarur deb hisoblaydi [1; 438-b.].

Ushbu omillar tufayli, muddatli mehnat shartnomalarining qo'llanish doirasi milliy qonunchilikda ham cheklangan. Shunga qaramasdan mehnat qonunchiligi yillar o'tgani sayin o'zgarib zamon talabiga moslashib borayotganini ham unutmaslik lozim. Bu esa, endi moslashuvchan mehnat bozoriga o'tish vaqti kelganini, ish beruvchilarga bu borada keng imkoniyatlar yaratib, mamlakatimizda kichik tadbirkorlik subyektlariga ko'proq imkoniyatlar berilishi kerakligini nazarda tutadi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda aytish mumkinki, muddatli mehnat munosabatlari ko'proq fuqarolik-huquqiy munosabatlarini eslatadi. Ma'lumki, mehnat shartnomasini fuqarolik-huquqiy tartibga solish sohasidan ajratib chiqarishda asosiy hissani L.S.Tal qo'shgan [2; 37-b.]. Shuningdek, milliy yurisprudensiya jahon huquqshunosligidan ayri holda rivojlanmagan va uning yutuqlariga yo'naltirilgan bo'lib, uning nazariy va amaliy komponentlarini qo'llagan.

1993-yilda O'zbekiston Respublikasida muddatli mehnat shartnomasining eng ko'p muddati besh yil etib belgilangan. «Shuningdek, ushbu moddaning ikkinchi qismida muddatli mehnat shartnomasi (kontrakt) – bajarilajak ishning o'ziga xos jihatlari, uni bajarish shartlari yoki xodimning manfaatlarini hisobga olgan holda nomuayyan muddatga mo'ljallangan mehnat munosabatlarini o'rnatish mumkin bo'lmagan taqdirda, shuningdek qonunlarda nazarda tutilgan hollarda tuzilishi mumkinligi» [3]. o'rnatilgan edi. Ya'ni, ish beruvchining muddatli mehnat shartnomasini tuzish huquqi chegaralana boshlangan. Bu borada Y.S.Batusovanning tahlillarini yoritish o'rinli hisoblanadi. Uning tadqiqotiga ko'ra, 1971-yilgi Mehnat qonunlari to'g'risidagi kodeksning 17-moddasi muddatli mehnat shartnomasini tuzish asoslaridan biri sifatida xodimning manfaatini mustahkamlagan edi. Xodimning shaxsiy manfaati, uning aynan muddatli mehnat shartnomasi tuzilishini talab qilgan vaziyatlarni nazarda tutgan. Amalda esa teskari vaziyat yuzaga kelar edi: ish beruvchi aynan muddatli mehnat shartnomasini tuzishni talab qilar, xodim esa noma'lum muddatli mehnat munosabatlariga kirishishni istagan [4; 35-b.]. Ish beruvchining xodimga nisbatan bunday munosabati hozirgi kunda ham davom etayotganini ko'pchilik xorijlik olimlar ham ta'kidlaydi. Ya'ni, mehnat bozorida talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik xodimni iqtisodiy jihatdan zaifroq tomon sifatida ish beruvchi tomonidan taklif qilingan shartlarga rozi bo'lishga majbur qiladi, hatto agar bu shartlar uning manfaatlariga mos kelmasa ham [5; 138-b.]. Nazarimizda, huquqni qo'llash amaliyotida ish beruvchilar qonun normasini o'z manfaatlarini ko'zlab talqin etgani uchun xodimlarning muddatli mehnat shartnomasini tuzishdagi huquqlari cheklana boshlangan.

Xulosa qilib aytganda, muddatli mehnat shartnomasini tartibga soluvchi huquqiy asoslar yaqindagina paydo bo'lgan emas. Shuning uchun ham, shartnomaning ushbu turi uzoq yillar davomida munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Hozirgi kunda Yangi Mehnat kodeksida muddatli mehnat shartnomasi 3 yil muddatga tuzilishi mumkinligi belgilanganligi va uzaytirilgan taqdirda umumiy 5 yildan oshmasligi kerak ekanligi mazakur turdagi shartnomaning nomuayyan turdagi shartnomadan ajratib turuvchi muhim belgisi sifatida tan olinadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deborah J. Lockton, Tom Brown. Employment Law. Tenth edition. 2020. 513 page.
2. Танеева З.М. Особенности заключения трудового договора. Дисс. ... кан. юр. наук. – М., 2010. 170 стр.
3. O'zbekiston Respublikasining 02.09.1993 yildagi "O'zbekiston Respublikasining Mehnat qonunlari kodeksiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 929-XII-son Qonuni. URL:
<https://lex.uz/docs/112443?query=%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D2%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82&exact=1#sr-1>
4. Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование). Дисс. ... кан. юр. наук. – М., 2014. 191 стр.

5. Novikova Ju. A., Kovalenko K.E. Termination of labor contract by mutual agreement // Quid-Investigacion Ciencia y Tecnologia. – 2018. – № 2.

